

XIV ASR OXIRLARIDA HINDISTONDAGI SIYOSIY VAZIYAT

TAHLILI.

Sotvoldiyeva Dildora Ubaydullo qizi

Farg'ona davlat universiteti Tarix fakulteti

1-bosqich magistratura talabasi

Anotatsiya: Amir Temurning yurishi oldidan Hindistondagi mavjud siyosiy va harbiy vaziyat, Hindistonning inqirozga yuz tutish sabablari va oqibatlari, davlatning zaiflashuvi va parchalanishi, sayyidlarning taxtga kelishi.

Kalit so'zlar: feodal-harbiy monarxiya, mulkchilik, Buyuk Ipak yo'li, iqto, Dehli, Davlatobod, Bengaliya sultonligi, Bahmaniylar davlati, Gujarat, Malva, Rajput sultonligi, iqtisodiy tanazzul, soliqlar bosimi, savdo inqirozi.

XIV asrning ikkinchi yarmi Hindiston uchun siyosiy inqiroz, markaziy hokimyatning zaiflashuvi, ichki nizolar va boshboshdoqliklar kuchaygan davr hisoblanadi. XIII asrda Shimoliy Hindistonda tashkil topgan Dehli sultonligi bu davrga kelib siyosiy qudrati zaiflashgan, mamlakat hududi parchalanayotgan edi. Bu davlat kuchli harbiy-feodal mulkchiligiga asoslangan bo'lsa-da, bu ham asta-sekinlik bilan yemirilayotgan edi. Bunga bir qancha sabablar ta'sir ko'rsatdi. Bular boshqaruv tartibidagi nizolar, kelishmovchiliklar, ijtimoiy va diniy muammolar, iqtisodiy tanglik va turli tabiat ofatlari edi.

Aynan shu davrga kelib esa Markaziy Osiyoda Amir Temur asos solgan Temuriylar davlati o'z qudratining cho'qqisiga erishayotgan edi. Amir Temur bu hududda kuchli markazlashgan davlat barpo etib, qo'shni hududlarni birin-ketinlik bilan egallayotgan edi. Hindiston esa Amir Temur yurishi uchun qulay hududga allaqachon aylangan edi.[1:215] Bunga qator omillar sabab bo'ldi. Quyida ularga alohida to'xtalib o'tamiz:

1. Dehli sultonligining davlat boshqaruvi harbiy-feodal monarxiya bo'lib, sulton oliy hukmdor hisoblangan. U bundan tashqari oliy qo'mondon, oliy sudya ham hisoblangan. Biroq davlat boshqaruvining qudrati taxt tepasida qanday shaxsning turganligiga bog'liq edi. Agar hukmdor qudratli, kuchli bo'lsa, markaziy hokimyat ham mustahkam bo'ladi. Agar hukmdor zaif bo'lsa, davlat boshqaruvi

tanazzulga yuz tutadi. Viloyat hokimlari o'zboshimchalik qilib, markaziy hokimyatga bo'ysunmay, mustaqil bo'lishga intiladilar. Viloyatlar "iqto" tizimida boshqarilib, sulton viloyatlarni, katta-katta hududlarni urushlarda jasorat ko'rsatgan shaxslarga, qolaversa o'z yaqinlari va qarindoshlariga hadiya etardi.[4:98] Bu usul dastlab samarali hisoblangan bo'lsa-da, keyin mamlakatning zaiflashuviga, parchalanishiga olib keldi.

2. Tug'luqlar sulolasining amalga oshirgan bir qancha islohotlari ham mamlakat zaiflashuviga sabab bo'ldi. Misol uchun Muhammad ibn Tug'luq davri. Garchi bu hukmdor o'z aqliy salohiyati jihatidan boshqa hukmdorlardan ajralib tursa-da, ammo u oshirgan islohotlarning ayrimlari mamlakat rivojiga emas, balki inqiroziga olib keldi. Masalan, poytaxtni Dehlidan Davlatobod shahriga ko'chirishga urinishi bir qator jiddiy muammolarni tug'dirdi. Ko'chirish siyosati katta mablag'ni taqazo etardi. Bundan tashqari, juda ko'p insonlar halok bo'ldi, hukumatga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ldi. [6:110]

Bundan tashqari soliq siyosatida ham kamchiliklar bo'lib, ularning haddan tashqari ko'pligi aholining noroziligiga olib keldi. Bir qancha hududlarda qo'zg'olonlar ko'tarilib, ular ayovsizlik bilan bostirildi. Dehqonlar o'z yerlarini tashlab qochdi. Bu esa qishloq xo'jaligining inqiroziga olib keldi.

Amalga oshirilayotgan pul islohotida ham kamchiliklar bor edi. Mis tangalarni kumush tangalar o'rniga muomalaga kiritilishi savdo tizimini izdan chiqardi. Moliyaviy tizim barbod bo'ldi. Soxta tangalar ko'payib, davlatga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ldi.

3. XIV asr oxiriga kelib, sulton faqat ramziy shaxsga aylandi. Hokimyat amalda harbiy amaldorlar qo'l ostida bo'lib, amirlar o'zlari bilganicha mamlakatni boshqaradi. Bu jarayon markaziy farmonlarning bajarilmasligiga, soliq tushumining kamayishiga va harbiy qudratining zaiflashuviga, qo'shin ta'minotining buzilishiga sabab bo'ldi. [3:226]

4. Siyosiy beqarorlik. Saroy ichidagi kurashlar davlatni ichidan yemirdi. Amirlar o'rtasida ittifoqlar tez buzilar, sultonni taxtdan tushirish odatiy holga aylandi. Siyosiy barqarorlik yo'qligi uzoq muddatli islohotlar o'tkazishga imkon

bermadi. Har bir yangi hukmdor eski amaldorlarni jazolar, bu esa boshqaruv tajribasining yo'qolishiga sabab bo'lardi. [4:103]

5. Hududiy parokandalik va mustaqil davlatlarning paydo bo'lishi. Markaziy hokimiyat zaiflashgan sari undan bir qancha hududlar ajralib chiqdi. Bular Bengaliya sultonligi, Bahmaniylar davlati, Gujarat sultonligi, Malva sultonligi, Rajput hokimliklari. Bu davlatlar o'zaro ham birlashmagan, markaziy Hindiston siyosiy xaritasi mayda davlatlarga bo'linib ketgan edi.[6:113]

6. Iqtisodiy tanazzulning siyosiy oqibatlari. Iqtisodiy inqiroz davlat barqarorligini yemirdi: sug'orish inshootlari qarovsiz qoldi, savdo yo'llarida talonchilik kuchaydi, bojxona tizimi ishlamadi. Davlat byudjeti kamaygani sababli qo'shin saqlash qiyinlashdi. Bu esa qo'shni davlatlarning bostirib kirishiga zamin yaratdi.

7. Ijtimoiy tuzilmalar va qo'zg'olonlar. Jamiyatda bo'layotgan bunday salbiy jarayonlar jamiyatning turli tabaqalari o'rtasida noroziliklarni kuchaytirdi. Davlatning qudrati zaiflashgani bois savdo yo'llari xavfsiz emasdi. Bilamizki, Hindiston Buyuk Ipak yo'li savdosida yetakchi bo'lib, o'zining hunarmandchilik mahsulotlari, ziravorlar, qimmatbaho toshlari bilan mashur edi. Iqtisodiy va siyosiy inqiroz savdoning rivojiga ham to'siq bo'ldi. Bu esa hunarmandlar va savdogarlar qatlamining ahvolini og'irlashtirdi. Natijada qator hududlarda qo'zg'olonlar yuz berdi. Davlat byudjetining yetishmasligi natijasida maoshlar ham kechikdi. Ayniqsa, harbiylarning maoshi kechikichi qator davlat to'ntarishlarini keltirib chiqardi.

8. Harbiy tizimning inqirozga yuz tutishi. Dehli sultonligi qo'shini feodal asosda tuzilgan bo'lib, markazlashmagan edi. Har bir amir o'z lashkariga ega, yagona strategiya yo'q. Intizom past, harbiy mashg'ulotlar sust edi. Amir Temur qo'shini esa o'ta intizomli, tezkor, aniq harbiy strategiyaga ega bo'lgan professional qo'shin edi. [2:100]

9. Geosiyosiy vaziyat. Markaziy osiyoda Amir Temur imperiyasi tobora kuchayib borayotgan edi. Hindistondagi ichki nizolar, ziddiyatlar, yuqorida sanab o'tilgan omillarning barchasi Amir Temurga Hindistonni qiyinchiliksiz egallashiga yo'l ochdi. Sharafuddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" asarida Hindiston yurishi oldidan

mamlakatda “fitna va parokandalik kuchaygani”ni yozadi.[1:212] Natijada mavjud sulola zaiflashib, bir necha yildan keyin butunlay barham topishiga olib keldi. O‘rniga mahalliy Sayyidlar sulolasi taxtga keldi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, Amir Temurning Hindistonga yurishi muvaffaqiyati Hindiston ichki siyosiy inqirozi bilan chambarchas bo‘liq edi. Dehli sultonligi markaziy boshqaruvni yo‘qotgan, hududlar bo‘linib ketgan, iqtisodiy va harbiy tizim izdan chiqqan edi. Shuning uchun temuriylar bosqini qisqa fursatda hal qiluvchi natija berdi. Mahmud sulton mamlakat mudofaasini yetarlicha tashkillay olmadi. Qo‘shin tarkibidagi fillar ham Hindiston uchun ustunlik bermadi. Amir Temur ishlatgan hiylalar sabab ularning barchasi tor-mor etildi. Ayrimlari poytaxtga keltirildi. Bosqin natijasida Hindistondan ko‘plab mohir hunarmand va quruvchilar Samarqandga keltirildi. Natijada Markaziy Osiyo madaniyatiga Hindiston madaniyatining ham aralashuviga sabab bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Sharafuddin Ali Yazdiy.”Zafarnoma”.-Toshkent:Fan nashriyoti,1997.212-220-betlar.
2. Ibn Arabshoh. “Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur”.-Qohira nashri,1960.98-105-betlar.
3. Peter Jackson - The Delhi Sultanate: A Political and Military History-Cambridge,2003.220-231-betlar.
4. Satish Chandra - Medieval India:From Sultanat to the Mughals - New Delhi,2005.96-108-betlar.
5. J.F.Richards - The Mughal Empire - Cambridge University Press,1995.178-186-betlar
6. Burton-Stein - A History of India - Oxford University Press,1998.106-115-betlar.